

LOS JUECES EN LA GUERRA DEL PACIFICO

Ricardo Jonny Moreno Ccancece ^(*)

Fecha de publicación: 01/04/2013

Cada 18 de enero se celebra un aniversario más de la fundación de la ciudad capital; cada 15 de enero se celebra un aniversario más de la Batalla de Miraflores.

Las celebraciones por el aniversario de nuestra capital, deslucen la reflexión civil y patriótica que nos dejó el heroísmo de los Militares y los Milicianos civiles que formaron parte de la defensa de Lima ante la invasión Chilena.

Cuenta Manuel Gonzales Prada en “Relatos de un Reservista” que una vez que los invasores desembarcaron en el Pisco, los ánimos de los reservistas comenzó a decaer; por ello muchos oficiales y reservistas desertaron a Conventos, Legaciones extranjeras e incluso en sus propias casas; por lo que se procedió a capturar a los desertores; encontrándose que algunos fingían enfermos y sin tener tiempo de quitársela ropa, se metían en la cama; hubo quien, vestido de mujer se dolía de las muelas, tratando de esconder mostachos y barbas.

Este no fue el caso del abogado, y luego magistrado de la Corte Suprema don Ramón Ribeyro Álvarez quien se encontraba a cargo del Batallón N° 04 ubicado en el Reducto N° 2, junto al actual Paseo de la República, quien tuvo a su mando a 300 hombres integrados por magistrados, agentes judiciales, y abogados.

Mucho de los señores magistrados, y empleados judiciales dejaron sus solemnes sillones, medallas, amanuenses, etc; y formaron batallones milicianos civiles en defensa de Lima en una de las más grandes manifestaciones de amor y entrega en la defensa de su Ciudad.

El desenlace de la batalla es conocido, empero es necesario mencionar que en el Reducto N° 02 cayeron defendiendo a la Ciudad de Lima, el Vocal de la Corte de Puno Dr. Manuel Pino, el antiguo Juez de Primera Instancia de

^(*) prazzo75@gmail.com

Iquique Dr. Félix Olcay, el Juez de Tumbes Dr. Manuel Irrabarren, y el Agente judicial Tranquilino Velarde, entre otros.

El mismo 15 de enero a las 08:00 pm, y ante la caída de los reductos, el abogado procesalista quien luego fuera magistrado de la Corte Suprema don Ramón Ribeyro con lo que quedó del Batallón N° 04 acampó en la Plaza de Armas de Lima, frente a los Balcones del Club la Unión para defender la Casa Presidencial, por ello entró a Palacio de Gobierno a pedir órdenes, pero no encontró a nadie. Ninguna autoridad estaba allí. Volvió a salir y arengó a su tropa que lo esperaba formada en la plaza:

“Hijos míos, a nombre del Perú, habéis cumplido con vuestro deber. Podéis volver a vuestras casas. ¡Viva el Perú y Alerta!”

El 17 de enero de 1881, a vísperas de la celebración del Aniversario de Lima ingresaron en Lima las primeras tropas chilenas, acaso la más triste celebración del aniversario de Lima.

Este breve recuento, tiene como finalidad el enaltecimiento de los héroes olvidados del Poder Judicial en la Guerra con Chile, aquellos magistrados y empleados que conedores de su inferioridad numérica otorgaron su vida en la defensa de Lima; incluso ofreciendo resistencia hasta el último momento para evitar la caída de la Casa de Gobierno.